

PENGGUNAAN MEDIA AUDIO VISUAL BERBASIS KEARIFAN LOKAL UNTUK MENINGKATKAN PENGETAHUAN HURUF ABJAD PADA PESERTA DIDIK KELAS 1 DI SD NEGERI 15 FAFANLAP

Siti Dahlia Rahanyamtel
Institut Agama Islam Negeri Sorong
dahliarahanyamtel@gmail.com

Alif Hasanah
Institut Agama Islam Negeri Sorong
alifah89.bsi@gmail.com

Muhammad Ramli
Institut Agama Islam Negeri Sorong
m.ramlisore@gmail.com

Abstract

The study was conducted with the aim of explaining the use of local wisdom-based audio-visual media in improving the knowledge of alphabet letters in grade one students at Public Element School 15 Fafanlap, Raja Ampat Regency. The type of research used in this study is experimental research with a quantitative approach. The design in this study is a pre-experimental design with one-group Pretest-Posttest. This design was used because this study only involved one class, namely the experimental class, which was carried out by comparing the results of the pretest with the results of the posttest design. The results of the study used in Public Element School 15 Fafanlap, Raja Ampat Regency with a sample of grade 1 students consisting of 30 students. In this study, the researcher provided treatment in the form of before and after the use of audio-visual media based on local wisdom to improve knowledge of the alphabet by using pretest and posttest in class 1 at Public Element School 15 Fafanlap, Raja Ampat Regency. Based on the results and discussion above, it can be concluded that there is a significant influence between audio-visual media activities on knowledge of the alphabet based on local wisdom in class 1 students at Public Element School Fafantap, Raja Ampat Regency. This can be proven in the analysis of the results of the posttest score which is higher than the pretest score of the students.

Keywords: *Audio visual media, Local wisdom, Alphabet.*

Abstrak

Penelitian dilakukan dengan tujuan menjelaskan penggunaan media audio visual berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan pengetahuan huruf abjad pada peserta didik kelas 1 di SD negeri 15 Fafanlap Kabupaten Raja Ampat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. Desain pada penelitian ini adalah pre-eksperimental desain dengan one-group Pretest-Posttest. Desain ini digunakan karena penelitian ini hanya melibatkan satu kelas yaitu kelas eksperimen yang dilakukan dengan membandingkan hasil pretest dengan hasil posttest design. Hasil penelitian yang digunakan di SD

Negeri 15 Fafanlap Kabupaten Raja Ampat dengan sampel peserta didik kelas 1 yang terdiri dari 30 peserta didik. Dalam penelitian ini peneliti memberikan perlakuan berupa sebelum dan sesudah penggunaan media audio visual berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan pengetahuan huruf abjad dengan menggunakan pretest dan posttest di kelas 1 di SD Negeri 15 Fafanlap Kabupaten Raja Ampat. Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan pengaruh yang signifikan antara kegiatan media audio visual terhadap pengetahuan huruf abjad berbasis kearifan lokal pada peserta didik kelas 1 di SD Negeri 15 Fafanlap Kabupaten Raja Ampat. Hal ini dapat dibuktikan pada analisis hasil nilai posttest lebih tinggi dibandingkan nilai pretest peserta didik.

Kata kunci: Media audio visual, Kearifan lokal, Huruf abjad.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk bisa berproses dan berinteraksi di dunia luar dengan semua masyarakat sekitarnya. Pendidikan menjadi salah satu hal pokok yang harus diperhatikan karena pendidikan mampu membentuk karakter pribadi setiap orang apabila sungguh-sungguh dalam menekuninya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (1), pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Siva Aprilyanti, dkk. 2024).

Anak mempunyai beberapa hak di dalam kehidupannya seperti hak untuk bermain, beristirahat, berinteraksi, belajar dan mendapatkan pendidikan yang layak pasal 4 samapai dengan pasal 19 UUPA. Karena belajar dan pendidikan merupakan hak bagi setiap anak bangsa di indonesia maka setiap orang tua mempunyai kewajiban untuk memberikan hak tersebut, dan pemerintah turut andil membuat kebijakan dan menyediakan sarana prasarana pendidkan yang memadai. Anak mempunyai karakteristik rasa ingin tahu yang tinggi dan belajar melalui bermain atau kegiatan yang menyenangkan. Sehingga pendidikan yang diberikan pada anak harus menyenangkan, kondusif, memotivasi anak untuk suka belajar, membina karakter baik pada diri anak, dan menghindari tindakan kekerasan.

Hal ini penting sekali karena mengenal huruf merupakan pengetahuan dasar bagi anak untuk mampu mengenal tulisan dan kata yang ada di sekitarnya. Kemampuan mengenal huruf juga merupakan kemampuan yang sangat penting untuk dimiliki anak karena menjadi kemampuan awal yang mendukung perkembangan bahasa dan keaksaraan. Karena pengenalan huruf merupakan hal baru bagi anak, maka guru membutuhkan media yang mendukung proses pembelajaran agar materi yang disampaikan benar-benar nyata. Menurut Muhibah, (2021).

Media sebagai alat untuk membantu pendidik mentransfer ilmu ke peserta didik, dan dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim kepada penerima sehingga mampu

memberikan rangsangan pikiran, perasaan, perhatian dan minat peserta didik dalam proses pembelajaran. Sementara alat bantu mengajar adalah alat ataupun media pembelajaran yang dipergunakan oleh guru untuk membantu penyampaian materi pembelajaran ke peserta didik. Salah satu media yang dapat digunakan pada saat proses pembelajaran adalah media audio visual (Yanuardi, dkk, 2024).

Penelitian ini menggunakan Media Audio Visual Berbasis Kearifan Lokal di Kampung Fafanlap Kabupaten Raja Ampat dengan berbagai jenis ikan, ukiran tradisional, dengan menggunakan Bahasa Misool, serta aktivitas kesaharian masyarakat lokal yang ada di Kampung Fafanlap misalnya melaut, dan tradisi adat. Kemudian penggunaan media audio visual berbasis kearifan lokal ini untuk meningkatkan pengetahuan huruf abjad dengan menggunakan huruf I, yang akan dihubungkan dengan ikan khas perairan kampung fafanlap, atau huruf P dengan perahu tradisional yang biasa digunakan penduduk setempat. Melalui media audio visual berbasis kearifan lokal, peserta didik diharapkan tidak hanya mengenal huruf, tetapi juga semakin mencintai dan memahami warisan budaya yang ada di kampung fafanlap Kabupaten Raja Ampat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. Eksperimen yaitu model penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Desain pada penelitian ini adalah *pre-eksperimental desain* dengan one-group Pretest-Posttest. Desain ini digunakan karena penelitian ini hanya melibatkan satu kelas yaitu kelas eksperimen yang dilakukan dengan membandingkan hasil pretest dengan hasil posttest design.

Tabel 3.1 Desain Penelitian

O ₁	X	O ₂
----------------	---	----------------

Ket: O₁= Nilai pretest (sebelum perlakuan)

O₂= Nilai posttest (sesudah diberi perlakuan)

X= Perlakuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data hasil belajar *pre-test* dan *post-test* yang diperoleh dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1 Nilai Awal (*pre-test*) dan Akhir (*post-test*)

No.	Nama siswa	Pre-test	Post-test
1.	AKM	40	100
2.	AIS	40	90
3.	AD	40	95
4.	AA	50	100

5.	ANM	30	95
6.	AGS	50	100
7.	AIHN	40	85
8.	AM	35	95
9.	AGC	60	90
10.	AB	55	100
11.	FR	40	100
12.	GF	30	85
13.	HHA	50	95
14.	HHM	45	80
15.	JW	40	100
16.	JW	35	70
17.	LFU	60	100
18.	MFR	25	90
19.	MRU	30	100
20.	MFGM	55	80
21.	MH	40	85
22.	MAU	35	100
23.	NRL	25	95
24.	RW	40	95
25.	SAM	60	85
26.	SRL	40	100
27.	SF	40	100
28.	SW	35	90
29.	YW	30	100
30.	YMA	25	100
Jumlah		1.220	2.800
Nilai Rata-rata		40,66	93,33
Nilai Terendah		25	70
Nilai tertinggi		60	100

Sumber data olahan sendiri, 2025

Dalam penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti yaitu peneliti melakukan tes awal (pretes) dan tes akhir (postest), selanjutnya peneliti menganalisis semua hasil penelitian berdasarkan perhitungan menggunakan SPSS diperoleh hasil uji t pretest dan postest dilihat dari mean dengan membandingkan keduanya bahwa pretest sebesar 40.67 dan postest sebesar 93.33. diketahui bahwa terdapat peningkatan penggunaan media audio visual terhadap peserta didik. Dengan nilai signifikan $0.000 < 0.05$. Sehingga kita ketahui bersama bahwa uji hipotesis di atas dapat diterima, maka dari itu peneliti dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan penggunaan media audio visual terhadap Pengetahuan Huruf Abjad Berbasis Kearifan Lokal pada Peserta didik Kelas 1 di SD Negeri 15 Fafanlap Kabupaten Raja Ampat.

Berkenan dengan hasil diatas, media audio visual dapat mempengaruhi kemampuan huruf abjad pada peserta didik kelas 1 di SD Negeri 15 Fafanlap Kabupaten Raja Ampat. Penggunaan media audio visual , khususnya pengembangan video pembelajaran yang berbasis kearifan lokal, dapat meningkatkan minat belajar dan meningkatkan pemahaman mereka. Dengan video berbasis kearifan lokal anak dapat belajar dengan mudah dan tidak lupa dengan budaya dan adat istiadat yang ada di kampung Fafanlap, sehingga akan menumbuhkan minat belajar anak dan tentunya tidak membosankan ketika dalam proses pembelajaran (Hamli Darni dkk, 2024).

Pendapat Slamet Suyanto (2005: 25) bagi anak mengenal huruf bukanlah hal yang mudah. Salah satu penyebabnya adalah karena banyak huruf yang bentuknya mirip tetapi bacaanya berbeda, seperti D dan B, M dengan W, maka diperlukan media audio visual untuk mengenal huruf.

Dalam melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan media audio visual, peneliti dan guru bekerja sama agar kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar. Saat menggunakan media audio visual berbasis kearifan lokal anak-anak sangat antusias melihat macam-macam huruf dan gambar yang dipersiapkan oleh peneliti, terlihat dari anak mengikuti arahan yang diberikan peneliti. Jadi dapat disimpulkan bahwa media audio visual berpengaruh terhadap pengetahuan huruf abjad pada peserta didik. Hal ini mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa penggunaan media audio visual berpengaruh terhadap Pengetahuan Huruf Abjad Berbasis Kearifan Lokal pada Peserta didik Kelas 1 di SD Negeri 15 Fafanlap Kabupaten Raja Ampat.

Analisis/Diskusi

SD NEGERI 15 Fafanlap merupakan salah satu sekolah jenjang SD berstatus Negeri yang berada di wilayah Kecamatan Misool Selatan Kabupaten Raja Ampat Papua Barat Daya. SD NEGERI 15 FAFANLAP didirikan pada tanggal 1 Januari 1970 dengan nomor SK Penderian yang berada dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang beralamat di Jln. Mahmud RT. 02, Distrik Misool Selatan Kabupaten Raja Ampat. Sekolah ini memiliki sarana prasarana yaitu 6 ruang kelas, 1 ruang kantin, 1 ruang perpustakaan dan 1 ruang kantor guru. SD Negeri 15 Fafanlap Kabupaten Raja Ampat dipimpin oleh Ibu Rusda Bafadal, S. Pd. sebagai kepala sekolah, 11 orang tenaga pengajar dan 129 jumlah siswa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan pengaruh yang signifikan antara kegiatan media audio visual terhadap pengetahuan huruf abjad berbasis kearifan lokal pada peserta didik kelas 1 di SD Negeri 15 Fafanlap Kabupaten Raja Ampat. Hal ini dapat dibuktikan pada analisis hasil rata-rata nilai posttest lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata pretest anak. Peneliti menganalisis semua hasil penelitian perhitungan menggunakan SPSS

diperoleh hasil uji t pretest dan posttest dilihat dari mean dengan membandingkan keduanya bahwa pretest sebesar 40.67 dan posttest sebesar 93.33. diketahui bahwa terdapat peningkatan penggunaan media audio visual terhadap peserta didik. Dengan nilai signifikan $0.000 < 0.05$. Sehingga kita ketahui bersama bahwa uji hipotesis di atas dapat diterima, maka dari itu peneliti dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan penggunaan media audio visual terhadap Pengetahuan Huruf Abjad Berbasis Kearifan Lokal pada Peserta didik Kelas 1 di SD Negeri 15 Fafanlap Kabupaten Raja Ampat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilyanti, S., Asbari, M., Supriyanti, A., & Fadilah, I. A. (2024). Catatan Pendidikan Indonesia: Evaluasi, Solusi, & Ekspektasi. *Journal Of Information Systems And Management*, 03(02), 31-34. <https://doi.org/10.4444/jisma.v3i1.696>
- Darni, H., & Kasmini, L. (2024). Pengembangan Video Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal Untuk Mendukung Merdeka Belajar di Taman Kanak-Kanak Nurul Iman Banda Aceh. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 5(1), 424-438.
- Muhibah, S., Ridwan, I., Najmudin, N., & Aziz, A. (2021). Melatih Pendidikan Karakter Anak Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali. *Jurnal Pendidikan Karakter JAWARA (Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, Akuntabel)*, 7(1).
- Yanuardi, Y., Destriana, R., Husain, S. M., Rusdianto, H., & Layina, A. (2024). Perancangan Media Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Sebagai Alat Bantu Mengajar. *JIKA (Jurnal Informatika)*, 8(2), 142-148. <https://doi.org/10.31000/jika.v8i2.10267>.